

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

А.Б.Мамбетов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИДА СТАТИСТИК ТАҚСИМОТНИНГ

ТАНЛАНМА ХАРЕКТИРИСТИКАЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY